

ISic3372

I.Sicily inscription 3372

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

limestone

Object

altar; tabula ansata

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

2013.10.03

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Syracusae

Place of origin (modern)

Siracusa

Provenance

Bagnoli, north of Priolo Gargallo

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Siracusa, Museo Archeologico
Regionale Paolo Orsi, inventory 12257

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 645600

Bibliography

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 57.0895.1

undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.
Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità*. At 359

Libertini, G 1929. Il regio museo archeologico di Siracusa. *Guide dei musei*

italiani. Roma. At 124

Manganaro, G. 1962. Graffiti e iscrizioni funerarie della Sicilia orientale. *Helikon*. 2: 485-501. At 499 fig.7-8

Sirena, G. 2011. Via Pompeia. L'antico tracciato stradale tra Messina e Siracusa. *Topografia Antica*. Acireale, Rome. At 91 fig.112

Bommara, T., Rizzone, V.G. 2007. Contributo alla conoscenza del territorio siracusano: recenti indagini a Priolo Gargallo. In Bonacasa Carra, R.M., Vitale, E. (eds.), *La cristianizzazione in Italia fra tardoantico e altomedioevo*. Palermo. pp. 1647-1672. At 1654

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic3372. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4388459>